

NOVO USO DO EDIFÍCIO BRUTALISTA DO FÓRUM DE UBERLÂNDIA

CANAS, TOMITÃO ADRIANO (1)

Universidade Federal de Uberlândia]

adrcanas@ufu.br]

ALVES GUERRA, MARIA ELIZ] (2)

Universidade Federal de Uberlândia

meliza.guerra@ufu.br

RESUMO.

A proposta deste trabalho é desenvolver uma primeira análise do Centro Municipal de Cultura de Uberlândia, novo equipamento cultural instalado no edifício que abrigou por quarenta anos o Fórum de Justiça Abelardo Penna, exemplar da arquitetura brutalista localizado no centro da cidade. Projetado pelos arquitetos mineiros José Carlos Leander de Castro e Roberto Pinto Manata, o edifício (1972–1977) foi integrado ao projeto do Centro Cívico de Uberlândia (1973–1976), elaborado pelo escritório do arquiteto Ary Garcia Roza, com paisagismo de Roberto Burle Marx. O projeto previa uma ampla praça que reuniria edifícios político-administrativos e equipamentos culturais e de lazer no antigo leito ferroviário da Companhia Mogiana, desativado nos anos 1970. Contudo, apenas a Praça Sérgio Pacheco e o fórum foram construídos, e reformulações posteriores, decorrentes de alternância política, fragmentaram e descaracterizaram a praça, isolando o edifício, cuja arquitetura se destaca pelo partido e pelo uso do concreto aparente pouco comuns no Triângulo Mineiro. O edifício funcionou como fórum por quatro décadas e recebeu intervenções que resultaram em descaracterizações, como a perda da pavimentação idealizada por Burle Marx e o cercamento do entorno. Após a transferência das atividades judiciais para nova sede, o edifício passou por um período de incertezas quanto ao destino e ao risco de descaracterização. Em 2018, foi cedido ao município para uso cultural e recebeu adaptações para abrigar programas como a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Biblioteca Municipal e a Banda Municipal, além do arquivo do judiciário, ainda presente. Inaugurado em 2020 como Centro Municipal de Cultura, o equipamento completa cinco anos, permitindo avaliar sua adaptação ao novo uso. Entretanto, o isolamento provocado pelo cercamento e a ocupação do térreo por estacionamento evidenciam a necessidade de repensar a relação entre a intervenção atual, o potencial arquitetônico e uma integração mais efetiva com a cidade.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA EM MINAS GERAIS (1), INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO (2), CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE UBERLÂNDIA (3)

1. INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho é desenvolver uma primeira análise do Centro Municipal de Cultura de Uberlândia, novo equipamento cultural instalado no edifício que abrigou por quarenta anos o Fórum Abelardo Penna, exemplar da arquitetura brutalista localizado no centro da cidade. Busca-se contribuir para as discussões sobre a preservação da arquitetura moderna e sua adaptação a novos usos. Projetado pelos arquitetos mineiros José Carlos Leander de Castro e Roberto Pinto Manata, o edifício do Fórum (1972–1977) foi construído em uma área resultante da desativação da estrada de ferro Mogiana e integrado ao projeto do Centro Cívico de Uberlândia (1973–1976), elaborado pelo escritório do arquiteto Ary Garcia Roza, com paisagismo de Roberto Burle Marx.

A abordagem visa contextualizar o Fórum, sua localização e as propostas elaboradas para o centro cívico, analisar a arquitetura do edifício e seu novo uso. Em 2017, com a transferência das atividades judiciais para a nova sede em meio as incertezas quanto ao destino do edifício, os esforços da comunidade acadêmica e do XII DOCOMOMO em defesa de uso cultural e solicitação de tombamento, foram concretizados com a inauguração do Centro Municipal de Cultura em 2020 e seu tombamento em 2023. Após cinco anos de funcionamento, entendemos ser possível realizar um primeiro balanço e analisar como o edifício foi adaptado para abrigar um programa voltado à difusão de atividades culturais e artísticas.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FÓRUM E A PROPOSTA PARA O CENTRO CÍVICO

O Centro Municipal de Cultura, ocupa o edifício onde funcionou o Fórum de Uberlândia, localizado próxima à Praça Sérgio Pacheco, praça conhecida pelo projeto, já descaracterizado, de autoria de Burle Marx inserida entre as avenidas Fernando Vilela, João Pessoa, João Naves de Ávila e Floriano Peixoto, e entrecortada pelas avenidas Afonso Pena, João Pinheiro e Cipriano Del Fávoro.

Figura 1: Praça Sérgio Pacheco e equipamentos públicos, 2025. Fonte: Google Earth, modificado ANDRADE, A, P. 2025.

Esta área foi objeto de três propostas para o Centro Cívico de Uberlândia, que consistiam em uma grande praça que reuniria os edifícios do conjunto político-administrativo e equipamentos de cultura e lazer, idealizados para ocupar a área do antigo leito ferroviário e pátio de manobras da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, transferido da região central da cidade a partir de 1968.

Os três projetos foram elaborados em períodos e governos municipais distintos, baseados no conceito de centro cívico: o projeto do arquiteto João Jorge Cury (1962), configurava uma esplanada monumental definindo duas vias para continuidade viária e áreas verdes; o projeto dos arquitetos Arlen José Simão, Elifas Lopes Martins e Paulo de Freitas (1971), priorizou o prolongamento de vias e a integração do tráfego urbano por meio de viadutos e passarelas e áreas verdes; e o terceiro projeto de Ary Garcia Roza e Burle Marx (1973), que se distinguia dos anteriores, com uma organização espacial concebida como um grande parque, interrompido por uma única via que separava a praça do centro cívico administrativo, com o Fórum já em construção desde 1972 e integrado à proposta, incluindo a praça Jacy de Assis (Guerra, 1998; Lopes, 2010; Paiva e Cappello, 2011).

Deste último projeto foram construídos, apenas a Praça Sérgio Pacheco (1976), com equipamentos esportivos e culturais, paisagismo e a paginação de piso da praça do Fórum, hoje alterados. Com o retorno do prefeito anterior em 1977, que defendia o prolongamento viário, o projeto de Ary Garcia Roza e Burle Marx foi descartado e desfigurado com a abertura da Av. Afonso Pena e seu rebaixamento, resultando no fórum isolado entre avenidas. Na área destinada aos edifícios político-administrativos, foi construído o Terminal Central do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Uberlândia (1997) e o entorno do fórum foi cercado com gradil.

Figura 2: Ary Garcia Roza e Roberto Burle Marx, Centro Cívico de Uberlândia. Fonte: Cappello; Paiva, 2011.

3. A ARQUITETURA DO FÓRUM ABELARDO PENNA

Como apontam Cappello e Paiva (2013), a arquitetura do Fórum apresenta partido e soluções técnicas no uso do concreto que eram pouco exploradas na região do Triângulo Mineiro. Essas características se alinham à

tendência brutalista da arquitetura brasileira da época, que utiliza o concreto aparente tanto como forma expressiva quanto como elemento estrutural, abordagem que se assemelha às propostas de edifícios com a mesma função projetados pela arquitetura paulista.

A implantação divide o edifício em dois volumes: um volume elevado, de forte presença na paisagem urbana, definido por quatro empenas de concreto aparente, apoiado sobre oito pilares; e outro volume semienterrado, projetado para abrigar o auditório do júri no subsolo, cuja cobertura define uma esplanada em meio nível. Uma torre localizada no pátio central e destinada à circulação vertical e ao reservatório de água integra todos os pavimentos.

Com a elevação do edifício, o térreo torna-se permeável, configurando uma praça coberta que dá acesso, por meio de um conjunto de rampas, aos espaços distribuídos no pavimento superior e no subsolo. A pavimentação em pedra portuguesa, desenhada por Burle Marx, integrava a praça coberta do fórum com todo o conjunto da Praça Cívica, criando um continuum espacial.

A área total construída do edifício é de 11.116,32 m². O volume elevado, de forma retangular (85x65m), possui estrutura em concreto armado protendido aparente, com planta livre e área útil de 3.422 m². Não há elementos fixos, exceto nas áreas molhadas e nas zonas de circulação que percorrem todos os níveis da edificação, e atendia as funções do judiciário.

Com características brutalistas, o projeto explora a plasticidade do concreto armado em toda a estrutura. O volume se apoia em oito pilares cônicos de base octogonal, capazes de vencer vãos de 30 m no lado maior e 20 m no lado menor, com balanços de até 12,5 m. A estrutura do piso do pavimento superior é composta por vigas-caixão. O volume é sustentado por placas metálicas que transferem as cargas às mísulas dos pilares.

Quanto às elevações, cada uma apresenta um plano opaco de concreto armado, com função de proteção solar e isolamento visual dos ambientes internos em relação ao entorno. Na cobertura foi utilizado telhado de fibrocimento em duas águas e platibandas. A iluminação e ventilação naturais são garantidas pela abertura central, enquanto os painéis de concreto protegem as aberturas das elevações externas.

Figura 3: Elevação Leste do Fórum Abelardo Penna. Década de 1970. Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia.

No pavimento superior, em planta livre, durante o período em que o edifício abrigou o fórum, o layout predominante foi o de uma circulação central que acessava os diversos ambientes configurados por painéis divisórios tipo Divilux/Eucatex. Em relação aos materiais de revestimento, utilizou-se piso vinílico cinza e forros de gesso em placas. As esquadrias são em aço e vidro tipo basculante.

O subsolo se configura como um volume semienterrado e sua laje de teto define uma ampla esplanada em meio nível que ocupa parte da área da projeção da edificação. O acesso é garantido por duas rampas, escadas e um elevador. Apenas esse volume penetra a topografia do terreno. Sua área útil total é de 672,77 m², e o programa compreendia o ministério público, salão do júri e suas dependências.

Na área externa, a pavimentação da praça coberta foi realizada com pedra portuguesa e paralelepípedos, e se comunica com o pátio central aberto e ajardinado, com dimensões de 24x40 m, no qual se localiza a torre de circulação vertical, promovendo a integração com os espaços interiores das áreas de trabalho. Essa configuração espacial da praça coberta e aberta para a cidade foi eliminada com a implantação, em 1997, do Terminal Central de Transporte na Av. Afonso Pena em um lado do edifício do Fórum.

A implantação do terminal gerou polêmica a respeito do aumento do fluxo de pessoas, e os funcionários e usuários do fórum solicitaram a ampliação de estacionamento. O discurso da segurança resultou no cercamento com grades metálicas não só da praça do fórum, mas de parte da rua lateral na praça Oswaldo Cruz, gerando um estacionamento privado administrado pela OAB. O cercamento modificou a permeabilidade e a dinâmica do local, que se tornou mais fragmentado, restando apenas a parte norte da Praça Sérgio Pacheco como espaço verde com alguns equipamentos de lazer.

4. TRANSFERÊNCIA PARA NOVA SEDE E INCERTEZAS QUANTO AO DESTINO DO EDIFÍCIO

No período em que funcionou como fórum de justiça, o edifício passou por intervenções de conservação e descaracterizações que comprometeram sua proposta original. Nos anos 1990, foram realizadas obras para solucionar patologias, como infiltrações, com substituição da cobertura, das instalações elétricas e hidráulicas, e a troca de pisos e forros deteriorados¹.

Além do cercamento do perímetro da praça com grades metálicas, contrariando a proposta original de praça aberta, outras descaracterizações ocorreram. A pavimentação original em pedra portuguesa foi descaracterizada pela má conservação, reposição inadequada e uso de asfalto no estacionamento. A instalação aleatória de mobiliário sem relação com a linguagem arquitetônica do conjunto também comprometeu a integridade do espaço.

Em 2017, na ocasião dos quarenta anos da construção do edifício foi divulgado a transferência oficial do Fórum para a nova sede, recém-construída no alto da Av. Rondon Pacheco. O arquiteto Roberto Pinto Manata, ao ser informado sobre o cercamento da área livre do edifício afirmou que “a obra perdeu o sentido a partir do momento em que foi fechada para que o espaço de convivência se transformasse em estacionamento (...), isto descaracteriza totalmente a concepção arquitetônica”. Em relação ao uso do edifício após a transferência do fórum, o arquiteto defendeu seu uso como um centro cultural, que “certamente seria a ocupação ideal e traria de volta o conceito proposto na obra” (Coelho, 2017, p.38).

Neste ano, professores e estudantes da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFU promoveram debates sobre a preservação, futuro e vocação do edifício. O tema foi abordado em uma disciplina do curso de Arquitetura e Urbanismo – UFU, resultando em um Caderno que reuniu levantamentos e análises das condições do edifício, estudos urbanos e propostas para novos usos, com participação da comunidade por meio de questionário divulgado em mídias sociais².

O destino do edifício também foi tema de uma oficina realizada no XII DOCOMOMO Brasil, sediado em Uberlândia no mesmo ano, no qual resultou uma Carta de Intenções para preservação e nova destinação do fórum, incluindo pedido de tombamento nas instâncias municipais e estaduais. Tanto o Caderno como a Carta de Intenções foram encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), servindo como base para a elaboração do Edital de Tombamento Provisório e do Dossiê de Tombamento.

5. PROJETO DE ADAPTAÇÃO PARA O NOVO PROGRAMA

Em outubro de 2018, o edifício do Fórum, que é de propriedade do Estado de Minas Gerais, foi cedido ao Município para uso público de caráter cultural, por meio de Termo de Cessão renovável a cada cinco anos. No ano seguinte, a edificação passou por processo de manutenção e requalificação, tendo suas elevações de concreto lavadas para remoção de mofo, a reposição do piso em pedra portuguesa e melhorias no paisagismo do pátio central (Dossiê, 2023).

O projeto de adaptação para o novo programa foi desenvolvido e executado por arquitetos da Prefeitura para receber programas já existentes que foram transferidos para o edifício, como as instalações da SMCT, a Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek, a sede da Banda Municipal, bem como planejar os espaços destinados para as exposições e ao auditório no subsolo.

O acesso principal ao primeiro pavimento ocorre pelas duas rampas na praça coberta, uma para a biblioteca e outra para os espaços expositivos e administrativos. Nesse pavimento, além da biblioteca e das diretorias da Secretaria de Cultura, encontram-se os espaços expositivos e um café. As divisórias existentes foram reaproveitadas, e o piso vinílico foi substituído por cerâmico. As áreas da biblioteca e do setor administrativo foram organizadas por divisórias em vidro. Apesar da transparência, a organização do espaço se deu de forma similar ao uso anterior, localizando as salas voltadas para a face externa e para o pátio, resultando numa circulação central.

Em relação aos espaços expositivos, no pavimento superior junto à recepção foi criada a Sala de Referência Afro, que organiza mostras temporárias sobre o tema. A circulação que leva às salas administrativas também é usada para exposições. Parte do arquivo do judiciário ainda ocupa extensa área, restrita, nesse pavimento, dificultando uma melhor organização das exposições. A maior área expositiva fica na esplanada da praça coberta, que, apesar de protegida parcialmente, sofre com as intempéries nos meses quentes e secos.

Figura 4: Centro Municipal de Cultura. Plantas do térreo e primeiro pavimento. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura.

Figura 5: Centro Municipal de Cultura. Planta do subsolo e corte. Fonte: Secretaria Municipal de Cultura.

No térreo, os jardins do pátio central receberam esculturas de artistas como Mary Diorio, Shirley Paes Leme, entre outros. Uma rampa metálica foi acrescentada para acessar a esplanada, implantada junto a um dos pilares. Também foi instalado um playground infantil que ocupa parte da praça coberta.

No subsolo, o auditório do júri foi remodelado para receber um cineteatro com capacidade de 132 lugares, contando com palco italiano e camarins, além de receber melhorias acústicas e de iluminação. O hall de acesso ao auditório foi transformado em espaço expositivo e recebeu plataforma vertical. Nesse mesmo nível foram instalados os espaços para a Banda Municipal. Três antigas celas foram preservadas e buscam manter a memória do uso original.

Figura 6: Pátio central com esculturas. Fonte: autores.

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O Centro Municipal de Cultura foi inaugurado em 17 de fevereiro de 2020. Durante três dias diversas atividades, entre elas apresentações musicais, dança, banda municipal ocuparam os espaços do edifício e da praça coberta. A preocupação em afirmar a nova função cultural e desvinculá-la da função original esteve presente nas reportagens divulgadas na mídia nos dias que antecederam a abertura e teve seu desdobramento nas intervenções realizadas na arquitetura para a ocasião³. Para amenizar e tornar mais “leve” a arquitetura austera e pesada que abrigou o fórum de justiça e relacioná-la à cultura e à arte, adesivos coloridos transparentes foram fixados nos vidros do edifício, que permanecem até os dias de hoje.

Nesses cinco primeiros anos, têm sido promovidas diversas manifestações culturais na praça, com o objetivo de reforçar, junto à comunidade, seu reconhecimento como espaço cultural. Além das exposições realizadas na esplanada, são organizados feiras e eventos, e a empena de concreto voltada para a Av. João Naves de

Ávila já recebeu painéis com reprodução de obras de artistas locais. O cineteatro mantém uma programação atuante, e tornou-se espaço para a realização de mostras de cinema, espetáculos teatrais e apresentações musicais.

Figura 7: Rampa de acesso à Biblioteca. Fonte: autores.

Figura 8: O "ambulódromo" e parte do estacionamento. Fonte: autores.

A programação do Centro Municipal de Cultura tem contribuído para a requalificação de uma área central da cidade que é muito utilizada pela população durante o dia, mas pouco frequentada à noite, e que vem sofrendo com intervenções que comprometem a integridade do espaço. Em 2023, meses antes do tombamento do edifício foi implantado pela Prefeitura um “ambulódromo” na praça Oswaldo Cruz, ao lado do centro cultural. Torna-se necessário uma reflexão sobre as intervenções realizadas no edifício, tanto na sua área externa, como em seu interior, relacionando ao potencial que sua arquitetura oferece para o novo uso de seus espaços.

O cercamento do edifício e o estacionamento permanecem como os principais entraves à efetiva integração do equipamento cultural com o tecido urbano. A relocação do estacionamento e remoção do gradil potencializaria o acesso da população à praça e ao centro cultural, além de ampliar as possibilidades de realização de intervenções artísticas e outras práticas culturais no espaço.

Nesse sentido, o planejamento dos espaços internos da edificação também demanda readequações compatíveis com essa proposta de abertura e integração. Identifica-se os esforços dos profissionais na organização das áreas expositivas, que atualmente compartilham o espaço com setores administrativos, bem como o cuidado nas montagens e na expografia. Contudo, enquanto o arquivo do Judiciário permanecer instalado no edifício, a implantação de um projeto expositivo que explore plenamente as potencialidades arquitetônicas do espaço continuará comprometida.

NOTAS

¹ Inventário de Proteção do Acervo Cultural. Fórum Abelardo Penna. Prefeitura Municipal de Uberlândia, 2007. Disponível em: <https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wpcontent/uploads/2019/09/F%C3%B3rum-Abelardo-Pena.pdf>

² “Antigo Fórum caminha para abrigar um centro cultural”. Diário de Uberlândia. Acesso em 14 de setembro de 2025. <https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/17541/antigo-forum-caminha-para-abrigar-um-centro-cultural>

³ “Centro Municipal de Cultura é inaugurado no espaço do antigo Fórum em Uberlândia”. G1 Triângulo e Alto Paranaíba. Acesso em 12 de setembro de 2025. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/02/13/centro-municipal-de-cultura-e-inaugurado-no-espaco-do-antigo-forum-em-uberlandia.ghtml>

REFERÊNCIAS

COELHO, Carlos G. “Palácio da Justiça - Um prédio Suspenso no ar.” Revista Almanaque. Uberlândia de ontem & sempre, ano 6, n. 12 (março de 2017): 37-39.

CAPELLO, Maria Beatriz C.; PAIVA, Kauê F. “O fórum de Uberlândia: “Brutalismo Paulista” em Minas?”. Anais do X Seminário Docomomo Brasil, Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas 1955-1975. Curitiba: PUC, 2013.

Diário de Uberlândia. “Antigo Fórum caminha para abrigar um centro cultural”. Acesso em 14 de setembro de 2025. <https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/17541/antigo-forum-caminha-para-abrigar-um-centro-cultural>

G1 Triângulo e Alto Paranaíba. "Centro Municipal de Cultura é inaugurado no espaço do antigo Fórum em Uberlândia". Acesso em 12 de setembro de 2025. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/02/13/centro-municipal-de-cultura-e-inaugurado-no-espaco-do-antigo-forum-em-uberlandia.ghtml>

GUERRA, Maria Eliza A. As Praças Modernas de João Jorge Coury no Triângulo Mineiro. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998.

GUERRA, Maria Eliza A.; LAURENTIZ, Luiz Carlos de. Fórum do Fórum: workshop 12o. Seminário Docomomo Brasil (disciplina Tópicos Especiais em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IV - TEAUP IV) curso de Arquitetura e Urbanismo, FAUED/UFU. Uberlândia: Docomomo, 2017.

LOPES, Valéria Maria Queiroz C. Uberlândia: histórias por entre trilhas, trilhos e outros caminhos: memória, construção e apropriação dos espaços. Uberlândia: EDUFU, 2010.

PAIVA, Kauê F.; CAPPELLO, Maria Beatriz C. "Documentação dos projetos para a praça Sérgio Pacheco em Uberlândia: a proposta de Ary Garcia Roza e Roberto Burle Marx". Horizonte Científico v. 5, n. 5, (2011): 1-35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Dossiê de Tombamento do Antigo Fórum Abelardo Penna, Atual Centro Municipal de Cultura de Uberlândia, Mg. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Prefeitura de Uberlândia, 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Inventário de Proteção do Acervo Cultural. Fórum Abelardo Penna. Uberlândia, 2007.

BIOGRAFIA

Adriano Tomitão Canas. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2010). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2005). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1996). Professor Associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia. Membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFU). Atua na pesquisa e extensão com os temas Cultura e Território, e Arte e Arquitetura.

Maria Eliza Alves Guerra. Professora Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia (2008). Mestre em Arquitetura pela Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo (1998). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Souza - FAUSS (1985). Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Uberlândia. Membro do corpo docente permanente do PPGAU/UFU. Atua na pesquisa e extensão com os temas: Arquitetura e Urbanismo Moderno no Brasil e América Latina; Urbanização Contemporânea em Cidades Médias e Morfologia em Cidades do Triângulo Mineiro.